

Evaluación de Programa Informático 1

Somos un equipo de investigadores de [REDACTED].

Nuestro equipo de investigación trabaja en la creación de programas informáticos. Estos programas informáticos adaptan textos a Lectura Fácil.

Queremos hacerte unas preguntas para saber si el texto adaptado es más fácil. Hemos preparado este cuestionario para que nos des tu opinión.

Este cuestionario es anónimo.

Esto

quiere decir que no tienes que poner tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, ni ninguna información que te identifique.

Tu otro dato personal que va a tener que rellenar es tu correo electrónico.

Cuando lo necesites, puedes rellenar el cuestionario con el apoyo de otra persona. Esta persona debe recordar que las preguntas se refieren a ti y asegurarse de que escribes tu opinión.

El cuestionario comienza con preguntas sobre ti.

y finaliza con preguntas sobre qué es lo más fácil de entender.

No te preocupes por las respuestas.

No hay respuesta correcta o incorrecta.

Tu opinión es muy útil para nosotros.

Contéstala con tranquilidad con tu opinión.

Rellenar esta encuesta durará de 15 a 20 minutos.

Es importante que

vas a encontrar quiere decir que es obligatorio responder la pregunta,

y si no la respondes el cuestionario no avanza de

página.

Tu ayuda es muy importante para nuestra investigación y nuestro trabajo.
Valoramos mucho tu tiempo
Te agradecemos todas tus respuestas.

* Indica que la pregunta es obligatoria

Información sobre protección de datos: El texto siguiente te explica que la Universidad protege los datos que cedas de manera voluntaria.

Este cuestionario ha sido diseñado de forma que se preserve totalmente su carácter anónimo. No obstante, consideramos oportuno informarte en relación con nuestra política de privacidad, conforme a lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal. Si accedes a cumplimentar el cuestionario te informamos de que consientes que tus datos sean tratados por [REDACTED], responsable de este tratamiento, con la finalidad relacionada con la investigación ya señalada. También te informamos de que puedes acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional, disponible en el siguiente enlace: [REDACTED].

1. Por favor marque esta casilla para indicar que accede a participar en este cuestionario. *

Selecciona todos los que correspondan.

Yo accedo a participar en este cuestionario.

Preguntas Personales

2. ¿Cómo vas a rellenar este cuestionario? *
- Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Sin ayuda.

Con el apoyo de otra persona.

3. ¿Cuál es tu género o sexo? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Hombre

Mujer

Prefiero no decirlo

Otro: _____

4. ¿Cuántos años tienes? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

18-30

31-45

46-60

Más de 60

Prefiero no decirlo

Otro: _____

5. ¿Cuál es tu profesión o situación actual? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Usuario o Usuaria de Centro Ocupacional
- Personal de Centro Ocupacional
- Profesional de Accesibilidad Cognitiva
- Validador o Validadora de Lectura Fácil
- Estudiante de oposiciones
- Celador o Celadora
- Conserje
- Ordenanza
- Vendedor o Vendedora
- Auxiliar Administrativo
- Educador o Educadora Infantil
- Recepcionista
- Pensionista o Jubilado
- Ama de Casa
- Personal de Limpieza
- Utillero
- Maestro o Maestra
- Funcionaria o Funcionario
- Estudiante
- Parado o Desempleado o En Búsqueda de Empleo
- No tengo profesión
- Ninguna
- Otro: _____

6. ¿En qué país has nacido? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

España

Otro: _____

7. ¿En qué comunidad autónoma vives? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Andalucía

Cataluña

Madrid

País Vasco

Valencia

Otro: _____

8. ¿Cuál es tu nivel de comprensión lectora? *

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

Baja

Media

Alta

Prefiero no decirlo

No lo sé

Otro: _____

9. ¿A qué grupo de personas perteneces?

Marca tu respuesta.

Marca solo un óvalo.

- Personas con discapacidad intelectual
- Personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental
- Personas con discapacidad intelectual y física
- Personas con discapacidad intelectual y orgánica
- Personas con trastornos del lenguaje
- Personas con trastorno del espectro autista
- Personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
- Personas con bajo nivel de alfabetización
- Personas con desconocimiento del idioma
- A ninguno
- Prefiero no decirlo
- Otro: _____

Preguntas sobre el programa informático

Todas las preguntas tienen el mismo formato.

Hay 15 preguntas.

Cada pregunta tiene 2 frases.

Debes leerlas con calma.

Después debes elegir una opción entre las 4 siguientes:

- La frase 1 es la que comprendes mejor.
- La frase 2 es la que comprendes mejor.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

10. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?** *

1. El ministerio aceptó el 24 por ciento de las solicitudes.
2. El ministerio aceptó pocas de las solicitudes.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

11. **¿Qué frase comprendes mejor?** *

1. El 85 % de los pacientes del Doctor García son diabéticos.
2. Muchos de los pacientes del Doctor García son diabéticos.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

12. **¿Qué frase es más fácil para ti?** *

1. El 50% de los niños necesitan gafas.

2. La mitad de los niños necesita gafas.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil para mi.

13. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?** *

1. Juan tiene el 75 por ciento de los votos.

2. Juan tiene la mayoría de los votos.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

14. **¿Qué frase comprendes mejor?** *

1. El empleado pide el 100 % de su salario.
2. El empleado pide todo su salario.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

15. **¿Qué frase es más fácil para ti?** *

1. Los profesores vieron que un cuarto de los niños tenía notas bajas.
2. Los profesores vieron que 1 de cada 4 niños tenía notas bajas.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

16. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?** *

1. Juan vende tres cuartos de litro de vino tinto los martes.
2. Juan vende casi 1 litro de vino tinto los martes.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

17. **¿Qué frase es más fácil para ti?** *

1. La cocinera añade un cuarto de kilo de champiñones.
2. La cocinera añade menos de la mitad de 1 kilo de champiñones.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

18. **¿Qué frase comprendes mejor?**

*

1. Los productos con 0% de azúcares añadidos también son malos para la salud.

2. Los productos sin nada de azúcares añadidos también son malos para la salud.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

19. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?**

*

1. Los políticos reciben un salario que equivale al 200 % del salario mínimo.

2. Los políticos reciben un salario que equivale al doble del salario mínimo.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

20. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti? ***

1. Miguel está 100% de acuerdo con Carmen.

2. Miguel está muy de acuerdo con Carmen.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

21. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti? ***

1. El 98% de los maestros hacen huelga este jueves.

2. Casi todos los maestros hacen huelga este jueves.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

22. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?**

*

1. Carlos tiene una asistencia al curso de inglés del 98%.
2. Carlos tiene una asistencia al curso de inglés de casi el total.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

23. **¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?**

*

1. El precio del aceite ha subido más del 500 por ciento en dos años.
2. El precio del aceite ha subido más de 5 veces el total en dos años.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

24. ¿Qué frase es más fácil de comprender para ti? *

1. Entre un 26 y un 40 % de los alumnos llegaron tarde a la escuela.
2. 1 de cada 3 alumnos llegó tarde a la escuela.

Elige entre estas 4 opciones:

Marca solo un óvalo.

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

Conclusión

25. Si tienes algún comentario, por favor escríbelos aquí.

Muchas gracias por rellenar el cuestionario de evaluación de nuestro programa informático.

Tu opinión es muy importante y útil.

Cualquier

comentario que recibamos nos ayudará a seguir mejorando nuestra investigación.

Si deseas ayudarnos

en el futuro puedes hacerlo enviando un correo a [REDACTED]

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios